

Поштовани академици САНУ, поштоване колеге истраживачи,

Шаљем вам свој текст: "САНУ: БРАЋА, СЕСТРЕ, ЗЕТОВИ – СИНОВИ И УНУЦИ САМО ШТО НИСУ" (са седам прилога) који представља закључни текст из серије посвећене последњем изборном циклусу у САНУ и неким догађајима, који су потом уследили у вези са овим изборима, и пристиглим резултатима конкурса Фонда за науку РС - ИДЕЈЕ. Писање овог текста је било окончано 31.12.2021. године а његово слање сам намерно одложио до првог радног дана после Православне Нове године.

Иначе, на писање примедби на избор нових чланова САНУ и на све оно што се догађало после избора 4.11.2021. године утрошио сам нешто мало више од четири месеца. Резултат тог рада ће се ускоро појавити као књига на интернету. Времена ми жао није. С једне стране са резултатом својих истраживања, условно речено задовољан сам, мада ми то задовољство потпуно поништава свест о сурово дезорганизованом и лошем стању у коме се данас налази наука и образовање у Србији. Кривци за такво стање су САНУ и комплетна руководећа номенклатура најважнијих државних универзитета, који у спречи са бирократијом МПНТР, у коју се увек бирају представници одређеног броја познатих кланова, отимају и траће оскудна буџетска средства - сада већ увелико предимензионораног и објективно недовољно квалитетног научно-образовног корпуса Србије.

Нова година почиње. Проблема има тушта и тма и што се пре почну решавати биће нам свима лакше. С обзиром да: "кадры решајут све" ("cadres are the key to everything"), можда би одатле требало и почети!?

С поздравом и најбољим жељама за добро здравље, слогу и успех у раду,

Филип Раке Вукајловић
научни саветник Института "Винча" у пензији

17.01.2022. г.

Текст: "САНУ: БРАЋА, СЕСТРЕ, ЗЕТОВИ – СИНОВИ И УНУЦИ САМО ШТО НИСУ", се налази у фајлу: Владимир Костић и Миодраг Михаљевић 31.12.2021.pdf

ПРИЛОЗИ:

1. 'Блиц' рецензија 19 Михаљевићевих радова, које је он приложио као своје резултате у периоду 2010–2019.pdf;
2. Михаљевић на вештачкој интелигенцији.pdf;
3. Награда САНУ Павле Благојевић кандидатура [2013].pdf;
4. Predlog_za_Nagradu_SANU-NMSKSMMZMZO.pdf;
5. Прилози за биографију Александре Дрецун 7.01.2020.pdf;
6. Светислав В. Костић – човек 'дуалне природе' који све зна!.pdf;
7. Владимир С. Бушин о Нарочничкој – на руском.pdf.